

CISOTED 2025

III Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales, Tecnología y Educación

**Espacios, tiempos y culturas de la ciudad:
retos para su enseñanza desde las
Ciencias Sociales**

Madrid, 22-24 de octubre

ACTAS DE CISOTED25

III Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Tecnología y Educación

Universidad Complutense de Madrid

22, 23 y 24 de octubre de 2025

Coordinación: Jesús Ángel Sánchez Rivera, José Ignacio Ortega Cervigón y Pedro César Mellado Moreno.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17864020>

Algunos derechos reservados.

Este trabajo se distribuye bajo la licencia: CC-BY-SA 4.0

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

ÍNDICE

El papel del programa Erasmus+ 2021-2027 en la construcción de la identidad europea y la ciudadanía activa en el entorno urbano Javier Oviedo Sánchez	1
Repensar la ciudad desde el aula creativa: formar conciencia urbana en la universidad Mariana Daniela González Zamar	4
Encuentros inesperados: arte en la calle Irene Laviña	8
Salud, beneficencia y patrimonio: representaciones de la ciudad en el estudio de las ciencias sociales Blanca Cerdá Aznar	12
¿Es posible la Educación para la ciudadanía en la etapa Infantil? Análisis de experiencias didácticas e investigaciones Meriam Boulahrouz, Paula Martínez Enríquez	15
Las calles de Madrid, teatro integral para la enseñanza de las ciencias sociales en educación David Álvarez Jiménez	19
Fundamentos para el diseño de una herramienta de análisis del lenguaje y el discurso patrimonial en ámbitos educativos Kelly Carolina Martínez, Silvia García-Ceballos	22
Considerations on the role of collaboration and virtual teams in education in a technocratic world Cristina Prego de Oliver, César Bernal Bravo, Irene Palomero Ilardía	25
La ciudad contemporánea y la innovación docente en la formación del profesorado de Formación Profesional Jesús Cuevas Salvador	30
Controversias y diálogos urbanos en la educación patrimonial Norberto Reyes Soto Irene Laviña Pérez, Ortiz Nieto-Márquez	33
Ciudades que cuidan: un proyecto de actitud crítica para la formación de profesores aprendientes de ELE Lidia Bellido Barea	36

Avanzando hacia los usos didácticos de la digitalización del patrimonio Ainhoa Campos Posada, Noelia Pelicano Piris, Sergio Asunción Salmeán, Pedro C. Mellado-Moreno	40
El aprendizaje basado en proyectos a partir de la narración y los cuentos. una propuesta para trabajar el patrimonio cultural en la educación infantil Meriam Boulahrouz	43
Neuroeducar el paisaje urbano: de mirar a sentir, de sentir a pertenecer Luis Miguel Romo Castañeda	46
Diseño de un juego educativo para la enseñanza del patrimonio urbano: un caso práctico en Madrid Javier Morilla Ordóñez, Jesús Ángel Sánchez Rivera	51
Google Street View como recurso didáctico para observar la transformación de la ciudad Alejandro Galindo Durán	57
Lavapiés como lugar de memoria obrera y antirracista: propuesta didáctica para el profesorado en formación Erika Tiburcio Moreno, José Luis Domínguez López, José Ignacio Ortega Cervigón	63
Educación patrimonial en era digital: estrategias de comunicación en torno a las catedrales Laura Mondéjar Muñoz, Eduardo García-Blázquez, Javier Gil-Quintana	66
Mapas emocionales, entendiendo la ciudad desde la Didáctica de las Ciencias Sociales Raquel Vázquez Ramil	70
Patrimonio en Geografía: una propuesta didáctica en la formación docente inicial Irene Ortiz Nieto-Márquez, Esther Jiménez Pablo	74
Formar ciudadanos críticos en tiempos de IA: evaluación de textos por estudiantes españoles y portugueses Sergio Tirado-Olivares, Gloria Solé, Ramón Cózar-Gutiérrez	79
Aprender en la ciudad para formar ciudadanía con equidad Alicia Antolinos Sánchez	82
Conectando con el museo y la ciudad Juan José Suñer Tena	86

Vínculos entre archivo, patrimonio urbano y escuela: propuesta formativa en torno al Privilegio de la Unión	90
Teresa Benito Aguado, Ana María Mendioroz Lacambra, Carlos Ciriza Mendivil Beatriz Marcotegui Barber	
Videojuegos históricos en el aula de Ciencias Sociales: el potencial didáctico de Shadow of Rome	94
Javier Martín-Antón, Aránzazu Valdés-González	
De la memorización al reto: Motivación en las Ciencias Sociales con Inteligencia Artificial	99
Rafael Villena Taranilla, Sergio Tirado Olivares, Ramón Cózar Gutiérrez	
Lavaderos de A Coruña: una propuesta de didáctica urbana para Geografía e Historia	103
Beatriz Besada	
Transformando Museos en Museos-Yacimientos: una mirada nueva e innovadora de la ciudad patrimonial de Coimbra a través del Museo Nacional de Machado de Castro	111
María Montserrat Pastor Blázquez	
Urbanitas o “ruralitas”: estereotipos y visiones del mundo rural y urbano entre el alumnado de 2º de ESO de Madrid y Segovia	115
Víctor Manuel Cabañero Martín, Rosendo Martínez Rodríguez	
La herencia de la ciudadanía romana en el derecho a la ciudad de a Coruña y Vigo	119
María Elisabet Barreiro Morales	
Sentir, pensar, actuar el territorio Ticuna. Co-construcción de saberes para la formulación de proyectos sociales	127
Daniela Maria Rodriguez Torres	
Entre pistas y monumentos: la caza del tesoro como estrategia didáctica en Palencia	133
M ^a Teresa Carril Merino, Juan Pablo Herrezuelo Ortega	